

La lunga durata delle iniziative civiche: inclusività, efficacia e valore pubblico

Francesco Campagnari, Centre d'étude des mouvements sociaux, École des hautes études en sciences
(francesco.campagnari@ehess.fr)

This Paper has been accepted for publication on *Territorio* (ISSN 1825-8689), and is set to be published in issue n.110 in 2026.

Abstract: Negli ultimi decenni si sono diffuse diverse forme di intervento diretto nella risoluzione di problemi urbani. Esplorando processi spesso emergenti ed instabili concentrandosi sulla loro innovatività, la letteratura ha discusso l'inclusività, l'efficacia e il valore pubblico di queste iniziative. Focalizzandosi su un'iniziativa civica di lunga durata in Slovacchia, questa ricerca indaga le forme istituzionalizzate delle pratiche organizzative e dei servizi offerti, e le modalità di pubblicizzazione dei problemi affrontati e soluzioni elaborate. L'analisi mostra come queste modalità d'azione stabili e routinarie diano capacità ad agire e offrano servizi efficaci, ma limitino inclusività ed innovatività; allo stesso tempo, costituiscono uno stato residuale di pubblicizzazione.

Parole chiave

Azione civica diretta; istituzionalizzazione; problemi pubblici.

Civic initiatives in the long run: inclusiveness, effectiveness, and public value

Abstract: Various forms of direct intervention in urban problem solving have become widespread in recent decades. Exploring often emergent and unstable processes by focusing on their innovativeness, the literature has discussed the inclusiveness, effectiveness, and public value of these initiatives. Focusing on a long-running civic initiative in Slovakia, this research investigates the institutionalized forms of organizational practices and services offered, and the ways in which problems addressed and solutions worked out are publicized. The analysis shows how these stable and routine modes of action give capacity to act and offer effective services, but limit inclusiveness and innovativeness; at the same time, they constitute a residual state of publicization.

Keywords:

Direct civic action; institutionalisation; public problems.

Introduzione

Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla diffusione di diverse forme di intervento diretto nella risoluzione di problemi urbani da parte di associazioni, squat, centri sociali, imprese sociali, centri culturali indipendenti, organizzazioni community-based e persino partiti politici (Bosi, Zamponi, 2019). La letteratura ha analizzato tali iniziative utilizzando concetti quali innovazione sociale (Moulaert, MacCallum, Hillier, 2013; Ostanel, 2017), autorganizzazione (Cellamare, 2014; Eizenberg, 2019), pratiche sociali (Crosta, 2010), forme di riappropriazione (Cellamare, Scandurra, 2016), pratiche insorgenti (Campagnari, 2023; Huq, 2020), politiche dal basso (Paba, 2010) ed altre ancora.

Esse sono state studiate per la loro capacità di produrre soluzioni efficaci a problemi e bisogni sociali (Cognetti, Cottino, Rabaiotti, 2004: 20; Crosta, 2010: 17), attraverso un approccio sperimentale e incrementale nello sviluppo di servizi non convenzionali (Cottino, Zeppetella, 2009). La letteratura ha mostrato, ad esempio, come tali iniziative possano sperimentare ed innescare processi di rigenerazione urbana (Campagnari, Cancellieri, 2020; Ostanel, 2017), anche attraverso il riuso di un patrimonio immobiliare pubblico in cerca di nuove formule di gestione (Micelli, Mangialardo, 2017). Questa capacità si contrappone all'inefficacia delle pubbliche amministrazioni nel trattare nuovi problemi, dovuta alla loro rigidità (Lanzara, 1983).

Il potenziale di queste iniziative nel generare inclusione è oggetto di dibattito. Alcuni sostengono, focalizzandosi sulle forme di *insurgent planning*, che esse favoriscano autentica inclusione (Miraftab, 2009) e promuovano parità (García-Lamarca, 2017); altri, invece, evidenziano come, nonostante forniscano risposte efficaci, esse possano adottare pratiche escludenti o violente (Meth, 2010). Pur riconoscendo la tendenza di queste iniziative ad includere gli esclusi (Paba, 2010), la letteratura suggerisce che le procedure imposte dalle pubbliche amministrazioni possano incrementare equità e inclusività degli interventi diretti (Lichterman, 2020; Bianchi, 2024).

Queste iniziative vengono inoltre concepite come nuove modalità di *fare pubblico*. Grazie a un radicamento sociale più profondo (Cellamare, 2011: 130), esse sono viste come forme di azione più pubbliche rispetto ai meccanismi riduttivi delle amministrazioni (Balducci, 2004: 10). Tuttavia, la capacità di creare pubblico non è mai scontata (Crosta, 2010: 16): spesso essa si rivela eventuale, parziale, esclusiva o addirittura escludente (Cancellieri, Ostanel, 2014). Anche se la letteratura si è talvolta focalizzata su definizioni del carattere pubblico di queste iniziative attraverso valutazioni analitiche – basate sull'analisi del grado di accessibilità (Cancellieri, Ostanel, 2014: 46) o sulla scarsità dei beni oggetto di intervento (Paba, 2010: 110) – il valore pubblico di queste pratiche è frutto di processi di valutazione e messa alla prova da parte degli attori stessi (Crosta, 2010: 98; 165).

Trasversalmente a questi temi di indagine, è stata dedicata un'estesa attenzione allo studio degli aspetti emergenti ed innovativi delle iniziative civiche. Ciò è accompagnato da un'interpretazione dualistica delle

differenze tra pubbliche amministrazioni e iniziative civiche. Seguendo Castoriadis (1987) le prime sono state viste come ‘istituzioni’ o ‘società istituita’ (Cellamare, 2011: 142), con modi di fare rigidi e oggettivizzati; al contrario, le iniziative civiche – intese come gruppi autonomi ed emergenti (Lanzara, 1983) – sono intese come parte di una ‘società istitutrice’ (Cellamare, 2014: 26) che, grazie a una generazione emergente di senso (Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 2005), sperimenta soluzioni innovative a problemi pubblici.

Questa visione si basa su un’idea statica di istituzione, che trascura i processi di istituzionalizzazione potenzialmente presenti anche nelle iniziative civiche (Berger, Luckmann, 1966). Inoltre, essendo fondata sull’analisi di iniziative instabili e nelle fasi iniziali (Lanzara, 2004), questo approccio rende difficile osservare e analizzare eventuali forme d’azione istituzionalizzate nelle iniziative civiche.

Questo saggio intende concentrarsi non tanto sugli aspetti emergenti e innovativi delle iniziative civiche, quanto su quelli stabili e routinari, per esplorare come essi influenzano i processi di inclusione, produzione di soluzioni efficaci e pubblicizzazione di problemi e soluzioni. Per farlo adotto un altro concetto di istituzione – aperto a processi dinamici di istituzionalizzazione – e analizzo oggetti empirici differenti – iniziative di lunga durata.

Nella prima sezione il saggio discute l’uso del concetto di istituzione nella letteratura e presenta l’approccio adottato dalla ricerca. La seconda sezione introduce il disegno e i metodi della ricerca. La terza analizza il caso di un’iniziativa civica in Slovacchia, focalizzandosi su istituzionalizzazione e pubblicizzazione. La quarta sezione discute le conseguenze di questi risultati sui processi di inclusione, produzione di soluzioni efficaci e pubblicizzazione di problemi e soluzioni. Le conclusioni identificano le future direzioni di ricerca.

Ripensare le iniziative civiche attraverso le istituzioni

Nella letteratura sulle forme di intervento diretto dei cittadini il termine *istituzione* è spesso usato in modo auto-evidente per indicare enti legati al governo o alle pubbliche amministrazioni (Czarniawska, 2008: 767), considerando istituzioni e iniziative civiche come due sfere separate della società (ad es. Edelenbos, van Meerkerk, Schenk, 2018).

La letteratura sui movimenti sociali che ha esplorato oggetti empirici affini adotta invece approcci più diversificati. Seguendo Castells (1983), Pruijt (2003: 134) interpreta le istituzioni come una perdita d’identità e cambiamento nel repertorio d’azione, distinguendo tra forme di azione istituzionalizzate e autonome (Pruijt, Roggeband, 2014): l’istituzionalizzazione riguarda non solo la struttura dei processi sociali – ossia il consolidamento di regole – ma anche il contenuto delle pratiche, basato sul rafforzamento di modalità operative che implicano divisione dei ruoli e forme specifiche di autorità.

Altri autori, invece, esaminano il rapporto tra movimenti sociali e istituzioni interpretando l'istituzionalizzazione come un processo di formalizzazione di regole e leggi (Mudu, 2012: 427): movimenti sociali e governi locali possono ad esempio sviluppare nuove istituzioni condivise basate su principi democratici (Pinto, Recano, Rossi, 2023) o centri sociali possono istituzionalizzare alcune pratiche mantenendo certi gradi di autonomia (Membretti, 2007; Dee, 2018). Questo approccio è stato recentemente applicato anche agli studi urbani, analizzando i legami tra le pratiche di commoning abitativo e istituzioni che promuovono l'autonomia (Savini, 2023).

In linea con queste ultime prospettive, il presente saggio definisce le istituzioni come aggregati umani sovraindividuali, condivisi da comunità più o meno ampie – quali lo Stato, la famiglia, il mercato, la chiesa, le prigioni, le scuole, i musei e gli ospedali (De Leonardis, 2001). Esse rappresentano «una risposta comune da parte dei membri di una comunità a una particolare situazione» (Mead, 1934: 261) e si caratterizzano per la loro stabilità nel tempo, canalizzando le azioni individuali in forme abitudinarie percepite come efficaci in contesti simili (Cefaï, 2019: 34–35).

Le istituzioni sono prodotte e riprodotte da processi di istituzionalizzazione, incipienti in ogni situazione sociale perdurante nel tempo in cui vi sia una tipizzazione reciproca di azioni abituali da parte di tipi di attori (Berger, Luckmann, 1966: 70–73). Questi processi riproducono in strutture in qualche misura autosufficienti un ordine sociale, un modello, una pratica (Lanzara, Patriotta, 2007: 637), venendo progressivamente dati per scontati. Le istituzioni sono così pratiche di lunga durata, le cui caratteristiche sono legate al proprio specifico ecosistema, in cui sono disponibili materiali specifici, in luoghi e in tempi specifici (Czarniawska, 2009).

Questa concettualizzazione consente di focalizzare l'attenzione su determinati aspetti del mondo empirico, relegando altri in secondo piano (Swedberg, 2014). Rispetto a interpretazioni delle iniziative civiche incentrate su innovazione e sperimentazione, tale prospettiva permette di analizzare le modalità abitudinarie di organizzazione, la gestione ordinaria delle situazioni problematiche e il modo in cui queste ultime sono pubblicizzate. In particolare, essa si concentra sulla riproduzione – anziché sull'innovazione – dei modelli operativi in contesti stabili e ripetitivi nel lungo periodo. In questo senso, il saggio non intende esaminare le traiettorie di istituzionalizzazione, ma le forme di azione istituzionalizzata in queste iniziative civiche, mostrandone le differenze con le modalità sperimentali descritte in letteratura e le implicazioni nella comprensione di questi processi.

Disegno e metodi della ricerca

Ponendosi in continuità con i concetti di azione civica, problemi pubblici, e situazioni problematiche, il saggio qualifica come iniziative civiche i processi che sviluppano azioni civiche dirette (Campagnari, 2024), ossia che agiscono direttamente per affrontare situazioni problematiche. Con azioni civiche

intendiamo processi «organizzati in modo flessibile, collettivo, di risoluzione di problemi sociali» (Lichterman, 2020: 22), in cui i partecipanti si coordinano «per migliorare alcuni aspetti della vita comune nella società, così come immaginano la società» (Lichterman, Eliasoph, 2014: 809). A differenza delle azioni civiche orientate all'advocacy o alla contestazione (Vitale, 2007), le azioni civiche dirette sono orientate alla risoluzione diretta dei problemi (Bosi, Zamponi, 2019): le persone agiscono sperimentando e praticando direttamente soluzioni per trattare la situazione problematica di cui fanno esperienza, e non solo indagando ed invocando l'intervento di terzi.

Consideriamo cinque aspetti delle istituzioni. Primo, le istituzioni al contempo limitano ed abilitano l'azione delle persone. Esse guidano le persone informandole che è appropriato che l'azione X sia eseguita dagli attori Y nella situazione Z (Berger, Luckmann, 1966: 72). Usando stock di esperienza passata ritenuta legittima (Schütz, 1951, 1953) gli attori hanno risparmi cognitivi (Lanzara, 1997); al contempo, visto che solo l'azione istituzionalizzata è ritenuta socialmente legittima, essa limita sperimentazione e flessibilità. Secondo, in ogni situazione una pluralità di diverse istituzioni possono indicare azioni e ruoli appropriati (Friedland, Alford, 1991: 232). In queste situazioni, gli attori sviluppano istituzioni facendo bricolage di materiali istituzionali disponibili (Donolo, 1997: 227; Lanzara, 1997: 36–38). Terzo, il potere normativo delle istituzioni non è mai pienamente limitato ai singoli processi, ma si lega a più ampie strutture interorganizzative, in cui il supporto (o la sua mancanza) di altre istituzioni vincola ed influenza gli attori (DiMaggio, Powell, 1983). Quarto, avendo valore per alcune persone, e non per altri, le istituzioni sono legate ad una specifica comunità di persone (Jepperson, 1991). E, quinto, una istituzione può avere deboli o forti gradi di istituzionalizzazione in una specifica comunità (Jepperson, 1991; Lanzara, Patriotta, 2007: 637).

L'esplorazione della dimensione pubblica dell'iniziativa si concentra sull'analisi di come i problemi e le soluzioni elaborati vengano resi pubblici. Questo processo consiste nella creazione di un pubblico di persone che riconoscono le conseguenze di una situazione come problematiche e si mobilitano affinché vengano affrontate (Dewey, 1927: 15–16; Cefaï, Terzi, 2012: 10). La pubblicizzazione avviene attraverso processi di valutazione e critica, che si sviluppano in regimi di visibilità e messa in scena (Cefaï, 2001: 73–75). Questi processi si basano su criteri e convenzioni condivisi, spesso impliciti, e si concretizzano nella valutazione pubblica delle argomentazioni di utilità sociale proposte dalle iniziative. Attraverso tali argomentazioni, le iniziative rivendicano l'impatto delle proprie azioni sui problemi affrontati e su quanti sono direttamente coinvolti, ma evidenziano anche la loro rilevanza per l'intera società.

La letteratura si è finora concentrata su iniziative civiche instabili e nelle loro fasi iniziali (Lanzara, 2004). Per poter osservare forme d'azione istituzionalizzate, è necessario invece esplorare iniziative in cui è trascorso un tempo sufficiente a consentire la produzione e la riproduzione di modelli di azione (Berger, Luckmann, 1966).

Il saggio indaga quindi come studio di caso (Yin, 2018) l'iniziativa Stanica Žilina-Záriečie a Žilina, Slovacchia – in attività da più di 20 anni – analizzandone le attuali forme d'azione istituzionalizzata, e le modalità di pubblicizzazione dei problemi affrontati e delle soluzioni elaborate.

Stanica Žilina-Záriečie è un centro culturale indipendente, situato in una stazione ferroviaria. Esso è gestito dall'ONG Truc Spherique, creata a metà degli anni '90 da un gruppo di adolescenti per migliorare l'offerta artistica e culturale locale. Dal 2003 gestisce il centro Stanica, organizzando concerti, spettacoli teatrali, dibattiti letterari, serate di cinema. È supportata da istituzioni locali, nazionali ed europee, e fa parte di reti nazionali e internazionali di centri culturali indipendenti. La ricerca si basa su quattro mesi di ricerca sul campo tra 2017 e 2019, con osservazione partecipante, 40 interviste semi-strutturate a membri dell'iniziativa e attori chiave, analisi di documenti, della rassegna stampa e di letteratura grigia. Oltre a rapporti continuativi con Stanica da allora, nel 2022 ho condotto un'ulteriore visita sul campo.

Pratiche organizzative, servizi e valore pubblico di Stanica

Pratiche organizzative istituzionalizzate nell'iniziativa

Ad un primo livello, rileviamo l'istituzionalizzazione di pratiche organizzative tra le quindici persone attive nella gestione di Stanica. Le loro operazioni quotidiane sono orientate da un sistema coerente che definisce chi sono, cosa fanno, e qual è l'impegno reciproco. Attraverso interazioni e valutazioni reciproche, ciascuno è spinto a comportarsi come membro di un gruppo di amici che organizza individualmente attività artistiche e culturali. Ogni membro è attivo nella gestione generale del centro, ed allo stesso tempo è ritenuto dagli altri responsabile di uno specifico aspetto della vita del centro culturale. Miroslav, un artista che cura i corsi di arte per bambini, è ad esempio considerato dagli altri responsabile di organizzare il corso settimanalmente. È la sua sfera di autonomia e responsabilità, con direttive e prescrizioni limitate, in cui può decidere come e con chi organizzare le attività.

Il coordinamento interpersonale è invece indeterminato e lasciato a negoziazioni puntuali. Le riunioni settimanali del team non servono a prendere decisioni collettive vincolanti sul comportamento individuale, quanto a condividere informazioni, negoziare e ricevere feedback. Solo alcune forme di coordinamento collettivo, come un calendario condiviso per gli eventi, sono state stabilizzate dai direttori di Stanica.

I membri del team sono inoltre spinti a comportarsi tra loro come amici, passando il proprio tempo libero nel centro culturale e socializzando con gli altri membri.

Questo sistema di pratiche organizzative non prescrive proceduralmente come i membri del team debbano svolgere le proprie azioni, indicando invece come determinarle in modo autonomo. In questo senso, esse abilitano le persone ad esercitare la propria autonomia. Allo stesso tempo, esse limitano – cognitivamente e normativamente – la libertà d'azione dei membri, definendo un modo univoco e specifico di praticare

l'autonomia. Istituito inoltre relazioni basate sull'amicizia, questo sistema rende inappropriata una separazione tra vita privata e vita lavorativa, costruendo un ambiente totalizzante. Questa forma istituzionalizzata è il frutto della riproduzione di precedenti legami di amicizia, divenute nel tempo relazioni di lavoro. I direttori dell'iniziativa sono i principali produttori, riproduttori e difensori di questo sistema di pratiche, trasmettendola ai nuovi arrivati e criticando divergenze di comportamento. Questo modo di fare è fortemente istituzionalizzato, lasciando spazio a contestazioni ma non all'emergenza di un pluralismo di modi di fare.

Servizi istituzionalizzati a scale superiori

Queste pratiche organizzative sono alla base dell'istituzionalizzazione dei servizi di Stanica Žilina-Zaricie per comunità di persone alla scala locale, regionale, e anche nazionale. Nel 2019 il centro culturale ha accolto oltre 20mila persone. Il programma settimanale del centro, diversificato ma routinario, si compone di un corso di arte per bambini, la proiezione di un film, un concerto, una festa, un corso di artigianato DIY per donne (ma non solo), una cena vegana e la proiezione di un film di viaggi. Performance di danza ed altri concerti e feste si inseriscono saltuariamente nel programma. Ogni anno ospitano oltre 350 laboratori per bambini, 60 performance teatrali, 30 concerti, 10 residenze d'artista, 70 presentazioni e 100 proiezioni di film. Il centro continua ad offrire spazi per i viaggiatori in attesa del treno negli spazi comuni del centro. Queste attività settimanali coinvolgono persone a livello comunale e regionale, interessate non solo a servizi culturali ed artistici ma anche a momenti di convivialità, a feste, o semplicemente a prendere il treno.

Il centro organizza poi a cadenza annuale il festival internazionale di animazione Fest Anča, il festival itinerante di cinema Kinobus, il festival del nuovo teatro e della danza slovacchi Kiosk. Questi festival, della durata di più giorni, attirano artisti e audience da tutta la Slovacchia e dall'Europa centrale.

Questa forma del programma è stata adottata nel 2013 in occasione di una crisi dell'iniziativa. Prima di allora il programma culturale era assemblato in modo disgiunto dai membri di Stanica in base a valutazioni autonome, senza un coordinamento o considerazioni sulla presenza di un pubblico interessato, portando ad una crisi finanziaria. Riconoscendo che le attività artistiche sperimentali che interessavano i membri del team non attiravano grande pubblico, i direttori hanno strutturato il programma settimanale verso attività più popolari, concentrando in estate l'offerta più sperimentale. Il programma ha dovuto bilanciare esigenze di popolarità (e sostenibilità economica) con le richieste di un'alta qualità artistica da parte del Consiglio Slovacco per le Arti (FPU), che finanzia molte delle attività di Stanica (Rex, Kimbell, 2019).

La messa alla prova del valore pubblico di Stanica

Nelle operazioni ordinarie durante i mesi di ricerca sul campo, gli argomenti di pubblica utilità di Stanica sono stati limitati alle presentazioni del centro culturale sul proprio sito internet, a post sui social network per la promozione di eventi ed attività, oppure alla costruzione di claim in domande di finanziamento. Ad esempio, il sito internet di Stanica sostiene che il centro desidera essere «un hub dove sviluppare pensiero critico, creazione e educazione» in cui le comunità locali si incrociano con attività artistiche, culturali ed artistiche. In tutti questi casi, le argomentazioni presentate non sono state criticate o contestate.

Nel maggio 2019 l'incendio dell'auditorium S2 di Stanica ha invece portato alla messa alla prova del valore pubblico di Stanica. S2 era stato costruito con casse di birra, balle di fieno e fango, usando come tetto uno dei principali cavalcavia della città. Alla notizia dell'incendio, Stanica si è scusata sulla propria pagina Facebook e sul proprio sito con gli utilizzatori del cavalcavia per i danni causati dall'incidente, che ne hanno comportato la chiusura (Stanica Žilina-Záriečie, 2019a). Con 2490 reazioni è il post più popolare della storia del centro. Molti hanno offerto sostegno all'iniziativa, suggerendo di lanciare un fundraising; altri, tra cui alcuni membri del consiglio comunale di Žilina, hanno invece criticato Stanica, contestando la costruzione di una struttura di quel tipo sotto un'infrastruttura così importante, o augurandosi che l'iniziativa paghi le conseguenze di questo incidente. Il sindaco ha invece invitato ad aspettare i risultati delle indagini sui danni e sull'origine dell'incendio.

La direzione di Stanica ha affermato che l'incendio ha causato danni principalmente culturali, causando una perdita di spazi non quantificabili (MyŽilina, 2019). Stanica ha così lanciato un fundraising e un SOS: «Se non vogliamo che la storia di Stanica abbia fine, dobbiamo pulire, rinnovare e ricreare questa bella zona» (Stanica Žilina-Záriečie, 2019b), afferma il testo di accompagnamento, dicendo anche che «Molti di voi ci scrivono che vogliono partecipare alla continuazione della storia, che vogliono aiutare e che non vogliono che questa sia la fine. Facciamolo!». La campagna ha ricevuto migliaia di donazioni da cittadini e organizzazioni culturali in Slovacchia e altrove, raccogliendo 30mila euro in due settimane. In parallelo, il programma di Stanica è continuato nel resto degli spazi di Stanica e nel teatro municipale, grazie al supporto del Comune di Žilina.

Il cavalcavia è stato riaperto al traffico dopo pochi giorni, placando le polemiche. Le indagini hanno stabilito che l'incendio è iniziato all'esterno di S2, esonerando Stanica da responsabilità legali. Il successo della campagna di raccolta fondi ed il supporto comunale hanno invece provato, a fronte di un'attenzione mediatica sull'iniziativa, che Stanica era sostenuta da un pubblico mobilitato a livello locale, nazionale e internazionale.

Tre riflessioni sulle iniziative civiche di lunga durata

L'analisi degli aspetti stabili e routinari di questa iniziativa civica di lunga durata, attraverso i concetti di istituzione e valore pubblico, mette in luce come queste iniziative non possono essere interpretate

unicamente come processi aperti e sperimentali. Al contrario, con il passare del tempo e la ripetizione di azioni in situazioni socialmente ed ambientalmente stabili, esse assumono forme istituzionalizzate: istituendo tra i membri dell'iniziativa specifici sistemi di pratiche che orientano le modalità appropriate di comportarsi e organizzarsi, ed istituendo servizi culturali ripetitivi, stabili, che funzionano per audience a molteplici scale. Ciò porta a tre riflessioni principali.

L'istituzionalizzazione come limite all'inclusività

L'istituzionalizzazione di sistemi di pratiche organizzative genera un rilevante scoglio culturale all'inclusione di persone nella gestione del centro e nella risoluzione di problemi. La richiesta, rigidamente difesa dalla direzione di Stanica, di gestire autonomamente progetti e di integrare professione ed amicizia esigono la codifica di un mondo culturale e una totale assunzione di ruolo da parte di possibili nuovi membri. Se un tempo questo processo di integrazione avveniva attraverso una carriera che iniziava dal volontariato per poi essere integrati come membri del team, oggi questo processo è accelerato da ricambi più repentini del personale, generando shock culturali in ingresso. Varie persone hanno preferito lasciare l'iniziativa piuttosto che adeguarsi, con un rapido turnover di persone negli ultimi anni.

Rispetto all'inclusione di differenti utilizzatori del centro, poi, l'istituzionalizzazione dei servizi ha sì contribuito a consolidare e ad espandere progressivamente il numero di persone interessate ai temi dell'arte contemporanea e attività culturali sperimentali a Žilina. D'altro canto, la loro ripetitività non porta ad includere progressivamente nuovi gruppi o persone, piuttosto a continuare a servire le persone interessate dall'attuale programma, anche a causa dei vincoli posti dai finanziamenti di FPU al programma.

Iniziative civiche ed efficacia in singole situazioni problematiche

Il consolidamento di specifici servizi culturali sotto forma di un programma codificato e strutturato che risponde alle esigenze di un'audience abituale mostra un altro aspetto di queste iniziative. Se la letteratura ha finora messo l'accento sul fatto che esse sono in grado di elaborare soluzioni innovative ed efficaci a situazioni problematiche e bisogni sociali (Cottino, Zeppetella, 2009) nella lunga durata esse si concentrano sulla riproduzione delle soluzioni sviluppate piuttosto che elaborarne di nuove o più innovative. Queste iniziative si caratterizzano quindi più per il legame con una specifica problematica – con la sperimentazione di soluzioni e loro riproduzione nel tempo – che per una modalità d'azione intrinsecamente sperimentale, applicabile a diverse situazioni problematiche.

L'istituzionalizzazione di servizi e pratiche organizzative, inoltre, pone limiti cognitivi e normativi che riducono la capacità dell'iniziativa a rispondere in modo efficace a trasformazioni nel proprio contesto. Le evoluzioni del programma avvengono in modo incrementale, spesso a causa di cambiamenti nella persona

che si occupa di uno specifico servizio, ma rimanendo in continuità con struttura e approcci generali. I grandi cambiamenti avvengono in seguito a grandi momenti di crisi, come nel caso della definizione dell'attuale struttura del programma culturale. Il precedente approccio aveva infatti portato l'iniziativa a non tenere conto dei cambiamenti ambientali e di preferenze della propria audience.

Uno stato residuale di pubblicizzazione

La riproduzione di soluzioni efficaci costituisce un importante cambiamento nelle modalità di fare pubblico delle iniziative. Nelle fasi iniziali, indagate finora dalla letteratura, le persone coinvolte assemblano e testano nuovi modi di fare in una situazione che vedono come problematica ed indeterminata, per la quale spesso non hanno modi di agire condivisi. In parallelo alla problematizzazione della situazione essi la pubblicizzano rivendicando un valore pubblico, costituendo e rappresentando una comunità di persone interessate alle conseguenze di questi problemi (Cefaï, Terzi, 2012) che collaborano e partecipano all'indagine di soluzioni efficaci. Nell'uso dei servizi elaborati si verifica così il carattere pubblico di quanto sperimentato (Crosta, 2010).

Il caso mostra come nella lunga durata questi momenti di valutazione e di prova del valore pubblico passino in secondo piano. La situazione, un tempo considerata problematica, è ora determinata e familiare. L'approccio istituzionalizzato guida l'azione verso l'attuazione routinaria di pratiche giudicate efficaci per quella situazione – siano esse un servizio, un bene o un sistema d'azione – ed il cui valore pubblico è dato per scontato. Come spiegano Terzi e Tonnelat una volta che un problema pubblico è stato affrontato, «gli spazi in cui si è manifestato e poi dibattuto perdono il loro carattere pubblico attivo» (2017: 14): non è necessaria una pubblicizzazione costante per continuare a risolvere i problemi in modo continuativo. Si configura così uno stato residuale di pubblicizzazione (Terzi, Tonnelat, 2017), in cui queste pratiche soddisfano bisogni noti, generano effetti pubblici di routine, e toccano gli stessi individui, che confidano che le cose funzioneranno in questo modo.

Questo stato residuale ricalca dinamiche simili a quelle di altri servizi pubblici, che non vengono discussi e valutati finché funzionano. Ciò mostra come la capacità di 'fare pubblico' non sia intrinsecamente legata a queste iniziative, ma dipenda dalla connessione con situazioni vissute come problematiche dalle persone coinvolte. Il caso stesso illustra come una situazione stabile può nuovamente diventare problematica, riaprendo spazi di pubblicizzazione e di messa alla prova.

Conclusioni

Analizzando un'iniziativa civica di lunga durata, il saggio mette in discussione l'interpretazione delle iniziative civiche come processi sperimentali, aprendo tre punti di riflessione. Tali iniziative sviluppano modalità d'azione istituzionalizzate, codificando un sistema culturale rigido che ne limita l'inclusività.

Esse tendono a offrire soluzioni continuative ed efficaci a problemi specifici, ma con scarsa capacità innovativa e adattativa. Infine, l'istituzionalizzazione porta alla perdita di un carattere pubblico attivo, poiché le persone coinvolte confidano nella ripetizione di effetti attesi, fino all'emergere di nuove fasi di problematizzazione e pubblicizzazione.

Vedendo queste iniziative come erogatrici di servizi continuativi ed efficaci, il supporto attivo delle pubbliche amministrazioni è cruciale per garantire stabilità nel tempo, ma anche per evitare un eccessivo trasferimento di responsabilità alle iniziative, che potrebbe riprodurre ed esacerbare disuguaglianze (Krinsky, Simonet, 2017; Levine, 2021). Al contrario, le pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare relazioni dinamiche e collaborative, supportando queste azioni come forme di sperimentazione democratica di risoluzione di problemi (Frega, 2019).

Considerando che il saggio ha analizzato forme d'azione istituzionalizzate in un'iniziativa civica di lunga durata, la ricerca futura potrebbe focalizzarsi sulle traiettorie di istituzionalizzazione, esaminando le dinamiche che ne influenzano lo sviluppo. Un'analisi delle modalità di coordinamento, in relazione ai diversi stili di scena dell'azione civica (Lichterman, Eliasoph, 2014), permetterebbe inoltre di comprendere in che modo l'adozione di specifiche grammatiche culturali di interazione porti i membri delle iniziative a ritenere adeguati o meno i servizi offerti, limitandone la sperimentazione. Un ulteriore approfondimento potrebbe riguardare il modo in cui le conoscenze e le pratiche istituzionalizzate possano servire da guida per l'azione in nuovi contesti e da parte di attori differenti.

Riferimenti bibliografici

- Balducci A., 2004, «La produzione dal basso di beni pubblici urbani». *Urbanistica*, 123: 7–16.
- Berger P.L., Luckmann T., 1966, *The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bianchi I., 2024, «The democratising capacity of new municipalism: beyond direct democracy in public–common partnerships». *Policy, Politics*, 53, 2: 403-422.
Doi:10.1332/03055736Y2024D000000033.
- Bosi L., Zamponi L., 2019, *Resistere alla crisi: i percorsi dell'azione sociale diretta*. Bologna: Il mulino.
- Campagnari F., 2023, «A Pragmatist Approach to Insurgencies: Experience, Lived Situations and Public Problems». *Planning Theory & Practice*, 24, 3: 307–324. Doi:10.1080/14649357.2023.2245803.
- Campagnari F., 2024, *The institutionalisation of civic initiatives: practices, public effects and models of direct civic action in Europe*. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge. 9781032447483.
- Campagnari F., Cancellieri A., 2020, «Spazi di rigenerazione: ambivalenze e sfide di un nuovo modo di fare città». in: Nuvolati, G. (a cura di) *Enciclopedia sociologica dei luoghi*. Milano: Ledizioni, 331–354.
- Cancellieri A., Ostanel E., 2014, «Ri-pubblicizzare la città: pratiche spaziali, culture e istituzioni». *Territorio*, 68: 46-49. Doi: 10.3280/TR2014-068007.
- Castells M., 1983, *The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements*. Berkeley, Calif: University of California Press.
- Castoriadis C., 1987, *The imaginary institution of society*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Cefaï D., 2001, «Les formes de l'action collective - Les cadres de l'action collective». in: Cefaï, D., Trom, D. (a cura di) *Les formes de l'action collective*. Paris: Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales (Raisons pratiques), 51–97.

- Cefaï D., 2019, «Les problèmes, leurs expériences et leurs publics: Une enquête pragmatiste». *Sociologie et sociétés*, 51, 1–2: 33–91. Doi:10.7202/1074730ar.
- Cefaï D., Terzi C., 2012, a cura di, *L'expérience des problèmes publics*. Paris: Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Cellamare C., 2011, *Progettualità dell'agire urbano. Processi e pratiche urbane*. Roma: Carocci.
- Cellamare C., 2014, «Autorganizzazione, pratiche di libertà e individuazione». *Territorio*, 68: 21–27. Doi: 10.3280/TR2014-06800.
- Cellamare C., Scandurra E., 2016, a cura di, *Pratiche insorgenti e riappropriazione della città*. SdT edizioni.
- Cognetti F., Cottino P., Rabaiotti G., 2004, «Milano. Un'altra città.». *Urbanistica*, 123, 16–21.
- Cottino P., Zeppetella P., 2009, *Creatività, sfera pubblica e riuso sociale degli spazi*. 4/2009. Roma: Cittalia, Fondazione Anci Ricerche.
- Crosta P.L., 2010, *Pratiche. Il territorio 'è l'uso che se ne fa'*. Milano: Franco Angeli.
- Czarniawska B., 2008, «Organizing: How to study it and how to write about it». *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 3, 1: 4–20. doi:10.1108/17465640810870364.
- Czarniawska B., 2009, «Emerging Institutions: Pyramids or Anthills?». *Organization studies*, 30, 4: 423–441. Doi: 10.1177/0170840609102282.
- De Leonardis O., 2001, *Istituzioni. Come e perché parlarne*. Roma: Carocci.
- Dee E.T.C., 2018, «Institutionalization as Path to Autonomy: An Anarchist Social Center in Brighton». *Space and Culture*, 21, 2: 192–204. Doi:10.1177/1206331217720077.
- Dewey J., 1927, *The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry*. Holt Publishers.
- DiMaggio P.J., Powell W.W., 1983, «The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields». *American Sociological Review*, 48, 2: 147–160. Doi:10.2307/2095101.
- Donolo C., 1997, *L'intelligenza delle istituzioni*. Milano: Feltrinelli.
- Edelenbos J.van Meerkerk I., Schenk T., 2018, «The Evolution of Community Self-Organization in Interaction With Government Institutions: Cross-Case Insights From Three Countries». *The American Review of Public Administration*, 48, 1: 52–66. Doi:10.1177/0275074016651142.
- Eizenberg E., 2019, «Patterns of self-organization in the context of urban planning: Reconsidering venues of participation». *Planning Theory*, 18, 1: 40–57. Doi:10.1177/1473095218764225.
- Frega R., 2019, *Pragmatism and the wide view of democracy*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Friedland R., Alford R.R., 1991, «Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional contradictions». in: Powell, W.W., DiMaggio, P. (eds.) *The New institutionalism in organizational analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 232–263.
- García-Lamarca M., 2017, «From Occupying Plazas to Recuperating Housing: Insurgent Practices in Spain». *International Journal of Urban and Regional Research*, 41, 1: 37–53. Doi:10.1111/1468-2427.12386.
- Huq E., 2020, «Seeing the insurgent in transformative planning practices». *Planning Theory*, 19, 4: 371–391. Doi:10.1177/1473095219901290.
- Jepperson R.R., 1991, «Institutions, institutional effects, and institutionalism». in: Powell, W.W., DiMaggio, P. (eds.) *The New institutionalism in organizational analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 143–163.
- Krinsky J., Simonet M., 2017, *Who cleans the park? public work and urban governance in New York City*. Chicago, London: The University of Chicago Press.
- Lanzara G.F., 1983, «Ephemeral organizations in extreme environments: emergence, strategy, extinction». *Journal of management studies*, 20, 1: 71–95. Doi: 10.1111/j.1467-6486.1983.tb00199.x.
- Lanzara G.F., 1997, «Perché è difficile costruire le istituzioni». *Italian Political Science Review / Rivista Italiana di Scienza Politica*, 27, 1: 3–48. Doi:10.1017/S0048840200025521.
- Lanzara G.F., 2004, «Defensive communities or laboratories for social innovation?». *Urbanistica*, 123, 29–33.

- Lanzara G.F., Patriotta G., 2007, «The Institutionalization of Knowledge in an Automotive Factory: Templates, Inscriptions, and the Problem of Durability». *Organization Studies*, 28, 5: 635–660. Doi:10.1177/0170840607068309.
- Levine J.R., 2021, *Constructing community: urban governance, development, and inequality in Boston*. Princeton (N.J.): Princeton University press.
- Lichter P., 2020, *How Civic Action Works, Fighting for Housing in Los Angeles*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lichter P., Eliasoph N., 2014, «Civic Action». *American Journal of Sociology*, 120, 3: 798–863. Doi:10.1086/679189.
- Mead G.H., 1934, *Mind, self, and society: from the standpoint of a social behaviorist*. Edited by C.W. Morris. Chicago: Univ. of Chicago Press (Works of George Herbert Mead, 1).
- Membretti A., 2007, «Centro Sociale Leoncavallo: Building Citizenship as an Innovative Service». *European Urban and Regional Studies*, 14, 3: 252–263. Doi:10.1177/0969776407077742.
- Meth P., 2010, «Unsettling insurgency: Reflections on women’s insurgent practices in South Africa». *Planning Theory and Practice*, 11, 2: 241–263. Doi:10.1080/14649351003759714.
- Micelli E., Mangialardo A., 2017, «Riuso urbano e immobili pubblici: la valorizzazione del patrimonio bottom up». *Territorio*, 79: 109–117. Doi:10.3280/TR2016-079017.
- Miraftab F., 2009, «Insurgent planning: Situating radical planning in the global south». *Planning Theory*, 8, 1: 32–50. Doi:10.1177/1473095208099297.
- Moulaert F., MacCallum D., Hillier J., 2013, «Social innovation: intuition, precept, concept, theory and practice: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research». in: Moulaert, F. et al. (eds.) *The International Handbook on Social Innovation*. Edward Elgar Publishing. Doi:10.4337/9781849809993.00011.
- Mudu P., 2012, «At the Intersection of Anarchists and Autonomists: Autogestioni and Centri Sociali». *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 11, 3: 413–438. Doi:10.14288/acme.v11i3.940.
- Myžilina, 2019, «Rondel bude sčasti zatvorený, z jednej časti má byť závažne poškodený [The roundabout will be partially closed, with one part expected to be severely damaged]». *myzilina.sme.sk*. Available at: <https://myzilina.sme.sk/c/22124243/rondel-bude-scasti-zatvoreny-z-jednej-casti-ma-byt-zavazne-poskodeny.html> (Accessed: 7 March 2025).
- Ostanel E., 2017, *Spazi fuori dal comune: rigenerare, includere, innovare*. Milano: Franco Angeli.
- Paba G., 2010, *Corpi urbani. Differenze, interazioni, politiche*. Milano: Franco Angeli.
- Pinto M., Recano L., Rossi U., 2023, «New institutions and the politics of the interstices. Experimenting with a face-to-face democracy in Naples». *Urban Studies*, 60, 11: 2176–2194. Doi:10.1177/00420980221091064.
- Pruijt H., 2003, «Is the institutionalization of urban movements inevitable? A comparison of the opportunities for sustained squatting in New York City and Amsterdam». *International Journal of Urban and Regional Research*, 27, 1: 133–157. Doi:10.1111/1468-2427.00436.
- Pruijt H., Roggeband C., 2014, «Autonomous and/or institutionalized social movements? Conceptual clarification and illustrative cases». *International Journal of Comparative Sociology*, 55, 2: 144–165. Doi:10.1177/0020715214537847.
- Rex B., Kimbell L., 2019, *Case Study Truc Spherique*. 2, 1–18. Available at: <https://creativelenses.eu/wp-content/uploads/2019/02/Creative-Lenses-Truc-Spherique.pdf>.
- Savini F., 2023, «Maintaining autonomy: Urban degrowth and the commoning of housing». *Urban Studies*, 60, 7: 1231–1248. Doi:10.1177/00420980221121517.
- Schütz A., 1951, «Making music together: A Study in Social Relationship». *Social Research*, 18, 1: 76–97.
- Schütz A., 1953, «Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action». *Philosophy and Phenomenological Research*, 14, 1: 1–38. Doi:10.2307/2104013.

- Stanica Žilina-Záriečie, 2019a, *We are very sorry, S2 burnt down last night*. Facebook. Available at: <https://www.facebook.com/StanicaZariecie/posts/ve%C4%BEmi-n%C3%A1s-to-mrz%C3%AD-v-noci-z-horela-s2-pr%C3%AD%C4%8Diny-nepozn%C3%A1me-ale-nevyzer%C3%A1-to-%C5%BEE-za%C4%8Dalo-/2315107981880857/> (Accessed: 7 March 2025).
- Stanica Žilina-Záriečie, 2019b, *Voláme SOS a vyhlasujeme zbierku [We call SOS and announce a fundraising campaign]*. Stanica Žilina-Záriečie Facebook account. Available at: <https://www.facebook.com/StanicaZariecie/posts/vol%C3%A1me-sos-a-vyhlasujeme-zbierku-najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADm-probl%C3%A9mom-je-po%C5%A1koden%C3%BD-nadjazd-rondel/2321258161265839/> (Accessed: 7 March 2025).
- Swedberg R., 2014, *The art of social theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Terzi C., Tonnelat S., 2017, «The publicization of public space». *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49, 3: 519–536. Doi:10.1177/0308518X16665359.
- Vitale T., 2007, «Le tensioni tra partecipazione e rappresentanza ed i dilemmi dell'azione collettiva nelle mobilitazioni locali». in: *In nome di chi? Partecipazione e rappresentanza nelle mobilitazioni locali*. Milano: Franco Angeli, 9–40.
- Weick K.E. Sutcliffe K.M., Obstfeld D., 2005, «Organizing and the Process of Sensemaking». *Organizational science*, 16, 4: 409–421. Doi:10.1287/orsc.1050.0133.
- Yin R.K., 2018, *Case study research and applications: design and methods*. Sixth edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE.